

MAKALAH
MENJADI PENGUSAHA YANG KREATIF
KEWIRAUSAHAAN

Dosen Pengampu:

Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM.

Yulida, MM.

Luthfia Amira
11902015

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

2022 M/1442 H

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karenanya saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Kewirausahaan ini.

Dalam penyusunan tugas atau materi ini, tidak sedikit hambatan yang saya hadapi. Namun saya menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan tugas ini tidak lain berkat bantuan, dorongan dan bimbingan orang tua, guru, dan seluruh pihak yang selalu membantu sehingga kendala - kendala yang saya hadapi teratasi. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Allah swt yang telah mempermudah dan memberi kelancaran, dosen mata kuliah Kewirausahaan yang telah memberi tugas dan petunjuk kepada kami, serta orang tua yang telah turut membantu, membimbing, dan mengatasi berbagai kesulitan dalam pembuatan makalah ini.

Terlepas dari semua itu, saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka saya menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini.

Akhir kata saya berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat maupun menjadi tambahan referensi bagi pembaca yang membutuhkan.

Pontianak, 16 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan	2
BAB II	3
PEMBAHASAN	3
1. Apa itu pengusaha yang kreatif?	3
2. Dasar-dasar Pemikiran Kreatif.....	4
3. Hambatan Kreativitas pada Pengusaha	5
4. Pengusaha Sukses yang Paling Kreatif dalam Sejarah.....	5
BAB III	9
PENUTUP	9
A. Kesimpulan	9
B. Saran	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewirausahaan/kewiraswastaan pada dasarnya adalah sifat, ciri dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Dalam hal memanfaatkan peluang, seorang pengusaha dituntut untuk selalu memiliki sikap kreatif dan inovatif. Hanya dengan bersikap kreatif dan inovatif, kita akan menjadi berbeda dibanding yang lain, menjadi unik sehingga berpotensi untuk menjadi pemenang dalam setiap persaingan. Setiap orang pada dasarnya memiliki sikap kreatif dan inovatif, akan tetapi tidak semua orang bisa mengembangkan sikap kreatif dan inovatifnya tersebut secara maksimal. Untuk bisa mengembangkan sikap kreatif dan inovatif dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh, tekun, konsisten, dan penuh dedikasi yang tinggi.

Perjuangan dalam berwirausaha saat ini memang bukan masalah mudah. Kondisi perekonomian dan bisnis yang tidak menentu membuat jumlah PHK semakin tinggi. Kendala besar bagi mereka untuk merintis ekonomi berwirausaha semakin tinggi dengan rendahnya daya beli karena pendapatan yang kecil pada sektor konsumsi. (Ari Sptono, Rr.Ponco Dewi, Suparno, 2016). Keinginan untuk merintis suatu jenis usaha umumnya terkendala oleh keterbatasan modal dan ketiadaan kepemilikan aset yang dapat dijadikan agunan. Memang benar salah satu faktor dalam membangun dan merintis sebuah usaha diperlukan modal, namun dalam hal ini modal uang bukanlah hal yang menjadi utama, karena yang paling terpenting adalah modal bakat dan kemampuan kita dalam membangun sebuah usaha ataupun bisnis. Dengan kita berpikir kreatif dan inovatif merupakan langkah awal kita yang juga menjadikan dalam pemikiran tersebut sebagai modal dalam menjalankan sebuah usaha. Tidak perlu materi hanya dengan bermodalkan ide-ide yang kreatif, inovatif dan unik bisa menjadikan sebuah usaha. Misalnya

dengan memanfaatkan barang-barang bekas seperti kain-kain bekas atau perca dapat kita ubah menjadi suatu barang yang dapat menghasilkan daya nilai. Selain itu kita juga bisa menjadikan bakat kita untuk dapat berwiwusaha dengan memanfaatkan suatu aplikasi dan menjadikan aplikasi itu dapat dijadikan sebagai jasa dalam pembuatan design-design. Jadi, pengusaha tidak perlu takut untuk memulai sebuah usaha, karena kita dapat memanfaatkan kekreatifan kita untuk memulai sebuah usaha tanpa membutuhkan modal yang banyak. Dengan banyaknya wirausahaan yang kreatif dan inovatif dapat membantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia menjadi lebih baik dan dapat membantu perekonomian negara.

B. Rumusan Masalah

1. Apa itu pengusaha yang kreatif?
2. Apa saja dasar-dasar pemikiran kreatif yang harus diketahui pengusaha?
3. Apa saja hambatan kreativitas pada pengusaha?
4. Siapa saja pengusaha sukses yang paling kreatif dalam sejarah?

C. Tujuan

1. Mengetahui definisi pengusaha yang kreatif.
2. Mengetahui dasar-dasar pemikiran kreatif yang harus diketahui pengusaha.
3. Mengetahui hambatan kreativitas pada pengusaha.
4. Mengetahui tokoh-tokoh pengusaha paling kreatif dalam sejarah.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Apa itu pengusaha yang kreatif?

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka (5) menyebutkan bahwa pengusaha adalah:

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri,
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya,
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Sebagai pemberi kerja, pengusaha adalah seorang pengusaha dalam hubungan pekerja/buruh. Pekerja/buruh bekerja di dalam suatu hubungan kerja dengan pengusaha sebagai pemberi kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pengusaha dapat disimpulkan adalah orang yang mempekerjakan orang untuk dirinya dengan memberikan upah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.¹

Kreatif pada dasarnya adalah bagaimana menghadirkan sesuatu benda atau hal yang sebelumnya belum ada untuk dipergunakan. Dalam prakteknya ide kreatif dapat melibatkan sebuah usaha penggabungan dua hal atau lebih ide-ide secara langsung (John Adair, 1996). Kreativitas merupakan usaha memikirkan sesuatu atau kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relative berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya.²

¹ Yusuf Dedi Wibowo, 'Pengertian Pekerja, Pengusaha, Dan Perusahaan', 2003, 12–32.

² Modal Utama and Menjadi Wirausaha, 'Disampaikan Pada Seminar Entrepreneurship Tanggal 27 Juli 2011 Di Balai Desa Sindumartani-Ngemplak Sleman', 2011.

Pengusaha kreatif adalah seseorang yang menggunakan pengetahuan dan keterampilan kreatif atau intelektualnya untuk mencari nafkah, biasanya dalam bisnis atau sebagai pekerja lepas.³ Berpikir kreatif adalah bagaimana cara kita menangani masalah, mencari solusi, serta bagaimana memanfaatkan ide-ide yang ada dengan kombinasi yang baru, sehingga menghasilkan cara baru untuk memecahkan masalah dengan penuh ketekunan. Hal yang juga merupakan penting dalam menjalankan sebuah usaha tentunya diperlukan sumber daya manusianya sebagai pencipta sebuah karya yang akan menjadikan inspirasi bagi banyak orang. Di era 4.0 ini kita diharuskan mejadi manusia yang dapat menguasai teknologi dan jangan sampai kita tertinggal dengan perkembangan teknologi saat ini. Tanpa adanya sumber daya manusianya tekonologi setiap zaman tidak akan maju bila bukan karena adanya manusia yang selalu berinovasi untuk meniptakan ide-ide yang baru.⁴

2. Dasar-dasar Pemikiran Kreatif

Berpikir kreatif merupakan kunci utama bagi seseorang setelah memutuskan untuk menjadi entrepreneur. Mimpi kita hanya akan menjadi angan-angan saja tanpa kreativitas. Ketika menjadi entrepreneur kita akan menemukan banyak kendala, bahkan ketika kita belum memulai untuk memutuskan menjadi entrepreneur. Berpikir kreatif memiliki banyak sekali manfaat bagi kita atau dalam berwirausaha. Kegunaan pola pikir kreatif itu adalah:

- a. Menemukan ide, gagasan, inspirasi dan peluang baru
- b. Mengubah kesulitan atau masalah dan kegagalan menjadi sebuah pemikiran yang cemerlang untuk langkah berikutnya
- c. Menemukan solusi yang inovatif

³ Kabrina Rian Ferdiani, 'Prinsip Dasar Wirausahawan Sukses Di Bidang Kreatif', *Modal Rakyat*, 2020 <<https://www.modalrakyat.id/blog/wirausahawan-sukses-di-bidang-kreatif>> [accessed 16 January 2021].

⁴ Namira Dwi Martina Yogi, *PENTINGNYA KREATIVITAS DALAM BERWIRAUSAHA*, 2019.

- d. Mengubah keterbatasan yang ada sebelumnya menjadi keunggulan atau kekuatan.⁵

3. Hambatan Kreativitas pada Pengusaha

Banyak dari kita yang melakukan kesalahan dalam berwirausaha, salah satunya keengganan dalam memikirkan bagaimana perkembangan usaha kita kedepannya, yang mana berasal dari ketidaktahuan dan keengganan pengusaha untuk menggali keunikan yang ada pada diri kita dan usaha kita. Ada beberapa macam yang menjadi kendala atau menghambat pemikiran kreativitas yang dapat dilihat dari perilaku seorang wirausaha (Rusdiana, 2014)

- a. Menjunjung tinggi tradisi dan budaya yang telah dibuat
- b. Meminimalkan ketersediaan sumber-sumber daya yang dibutuhkan
- c. Lebih menekankan pada perilaku struktur birokrasi d. Menekankan pada nilai yang menghambat pengambilan risiko
- d. Lebih menyukai spesialisasi
- e. Komunikasi yang lemah
- f. Mematikan suatu contoh
- g. Sistem pengendalian yang kuat dan tidak lentur
- h. Menekankan punishment atau hukuman atas kegagalan
- i. Mengawasi aktivitas kreativitas
- j. Menekankan batas waktu.⁶

4. Pengusaha Sukses yang Paling Kreatif dalam Sejarah

1. Thomas Alva Edison

Thomas Alva Edison akan selamanya dikenal sebagai “orang yang menemukan bola lampu pijar dan fonograf” dan orang yang mengucapkan kutipan terkenal, “Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat”. Penemu dari Amerika ini sesungguhnya lebih dari itu; dia juga salah satu pebisnis dan wirausahawan paling

⁵ Fachrurazi Fachrurazi, ‘Buku-Kewirausahaan (Teori Dan Praktek)-By; Fachrurazi-Ita Nurcholifah’, September, 2021.

⁶ Harsoyo Dwijo Wiyono, ‘Kreativitas Dan Inovasi Dalam Berwirausaha’, *Jurnal USAHA*, 1.2 (2020), 19–25 <<https://doi.org/10.30998/juuk.v1i2.503>>.

cerdas pada masanya, muncul dengan penemuan dan inovasi yang telah tersebar luas, manfaatnya masih dipetik – dalam skala besar – hingga hari ini. Dia adalah pendiri raksasa General Electric Corporation (sebelumnya Edison General Electric), dan juga memiliki Edison Manufacturing, Edison Studios (sebuah studio film). Penduduk asli Ohio ini tidak memiliki pendidikan formal; ia kebanyakan belajar sendiri, yang sangat mengesankan, mengingat daftar panjang pencapaian dan kontribusinya. Dalam masa hidupnya – dia lahir 11 Februari 1847 dan meninggal 18 Oktober 1931 – dia memiliki lebih dari 1.000 paten atas namanya, dan itu hanya di Amerika Serikat. Inovasi pertamanya, pada usia 22 tahun, adalah Printer Stok Universal, ticker saham yang juga dikatakan sebagai sistem penyiaran pertama yang beroperasi dengan listrik. Melalui hal tersebut, ia mampu meningkatkan ticker saham yang ada dengan melakukan sinkronisasi beberapa transaksi. Ini dibeli oleh Perusahaan Telegraf Emas dan Saham, dan Edison menggunakan hasil dari penjualan untuk mendirikan laboratorium kecil tempat dia dapat terus menciptakan. Dia juga mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai operator telegraf. Dari situ, ia terus menemukan, bahkan terjun ke berbagai industri, seperti pertambangan, komunikasi massa, persenjataan militer, dan film.

2. Alexander Graham Bell

Berasal dari Skotlandia, Bell lahir pada tanggal 3 Maret 1847 dan meninggal pada tanggal 2 Agustus 1922 dengan 30 hak paten atas namanya, 12 di antaranya dibagikan dengan rekan penemu. Bahkan di usia muda, dia telah menunjukkan bakat luar biasa untuk bereksperimen dan memecahkan masalah, dan hasrat untuk mempelajari suara dan suara manusia. Dia mengambil ini sebagai fokus perhatiannya ketika dia pindah ke Kanada pada tahun 1870. Dengan bergabung dengan seorang ahli listrik bernama Thomas Watson, mereka berhasil menciptakan perangkat transmisi suara pertama – telepon – pada tahun 1876. Keberhasilan penemuan ini membawa Bell untuk mendirikan Bell Telephone Company. Terlepas dari kenyataan bahwa Bell tidak menganggap dirinya seorang pebisnis dalam arti yang sebenarnya, prestasinya menunjukkan ketabahannya

sebagai seorang wirausahawan, khususnya di bidang telekomunikasi dan aeronautika.

3. Steve Jobs

Berusia 21 tahun ketika mendirikan Apple bersama rekannya Steve Wozniak di garasi keluarga mereka. Mereka memiliki hasrat yang sama untuk elektronik dan desain komputer, dan visi mereka adalah membuat komputasi lebih dapat diakses oleh lebih banyak pengguna dengan membuat komputer dan mesin komputasi lebih kecil dan kompak, lebih intuitif dan ramah pengguna, dan lebih murah daripada komputer lain pada saat itu.

Sejarah Jobs dengan perusahaan yang didirikan cukup berbatu. Produk pertama mereka – Apple I dan Apple II – sukses, tetapi rilis berikutnya tidak begitu sukses, terutama ketika IBM memasuki dunia komputer dan mengambil bagian terbesar dari pasar komputer. Jobs juga tersingkir dari Apple, dan dia pergi pada 1985. Dia melanjutkan usahanya sendiri, termasuk mendirikan Pixar Animation Studios.

Jobs kembali ke Apple pada tahun 1997 sebagai CEO dan saat inilah perusahaan memulai “masa keemasan”. Dia meninggal pada usia 56 pada tanggal 5 Oktober 2011, setelah pertempuran panjang dengan kanker pankreas. Itu adalah kehidupan yang singkat, tetapi pencapaian dan kontribusinya telah menjadikannya ikon dan salah satu inovator dan pengusaha terbesar sepanjang masa.

4. Walt Disney

Walter Elias Disney menghabiskan masa mudanya di Chicago, Illinois, menggambar dan melukis gambar dan menjualnya kepada teman dan tetangga. Ia melangkah lebih jauh dengan mengambil kelas formal dalam menggambar dan fotografi. Pengalaman kerjanya termasuk menjadi kartunis yang berkontribusi untuk surat kabar lokal, membuat iklan menggunakan animasi potongan, dan bahkan menjadi sopir ambulans untuk Palang Merah selama tugas singkat di

Prancis. Bisa dibilang bahwa Walt Disney merupakan sosok biografi pengusaha sukses dari nol.

Disney mendirikan bisnis animasi kecil dan merilis beberapa serial kartun, seperti Laugh-O-Grams dan Alice in Cartoonland. Namun, itu tidak berlangsung lama, karena mereka harus menyatakan diri pailit karena studio tidak mampu membayar semua utangnya. Dia mengambil ini sebagai isyarat untuk pindah ke Hollywood bersama saudaranya, dan mereka mendirikan Studio Disney Brothers. Mereka menemui beberapa hambatan pada awalnya, tetapi setelah Walt menciptakan “Mickey Mouse” semuanya berjalan lancar.⁷

⁷ Soleh Hasan Wahid, '8 Biografi Pengusaha Sukses Paling Kreatif Dalam Sejarah', *Hukum Line*, 2020 <<https://hukumline.com/8-biografi-pengusaha-sukses-paling-kreatif-dalam-sejarah/>> [accessed 16 January 2022].

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seseorang yang memiliki usaha dan bisnis sangat penting untuk selalu mengembangkan ide-ide yang kreatif dan inovatif untuk memajukan usahanya agar dapat bermanfaat dalam menjalankannya. Modal memang merupakan faktor yang penting dalam merintis usaha dan bisnis, namun modal tidak hanya dengan materi tetapi juga dengan kita memiliki ide-ide yang kreatif dan inovatif saja bisa menjadikan sebuah modal awal dalam membangun sebuah usaha. Hambatan memang kadang membuat seorang pengusaha tidak semangat dalam menjalankan usaha, namun jika hambatan tersebut dijadikan sebagai tantangan, maka hambatan itu tidak akan berarti apa-apa. Kita juga dapat jadikan tokoh-tokoh pengusaha sukses sebagai motivator, karena sebuah usaha dengan ke kreativitasan yang tinggi tanpa motivator tidak akan bertahan lama, sedangkan usaha yang kita dirikan akan diwariskan kepada anak cucu nanti.

B. Saran

Saya menyadari bahwa paparan diatas banyak sekali kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Saya akan memperbaiki makalah tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu Saya mengharapkan kritik dan saran mengenai pembahasan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrurazi, Fachrurazi, 'Buku-Kewirausahaan (Teori Dan Praktek)-By; Fachrurazi-Ita Nurcholifah', September, 2021
- Ferdiani, Kabrina Rian, 'Prinsip Dasar Wirausahawan Sukses Di Bidang Kreatif', *Modal Rakyat*, 2020 <<https://www.modalrakyat.id/blog/wirausahawan-sukses-di-bidang-kreatif>> [accessed 16 January 2022]
- Namira Dwi Martina Yogi, *PENTINGNYA KREATIVITAS DALAM BERWIRAUSAHA*, 2019
- Soleh Hasan Wahid, '8 Biografi Pengusaha Sukses Paling Kreatif Dalam Sejarah', *Hukum Line*, 2020 <<https://hukumline.com/8-biografi-pengusaha-sukses-paling-kreatif-dalam-sejarah/>> [accessed 16 January 2022]
- Utama, Modal, and Menjadi Wirausaha, 'Disampaikan Pada Seminar Entrepreneurship Tanggal 27 Juli 2011 Di Balai Desa Sindumartani-Ngemplak Sleman', 2011
- Wibowo, Yusuf Dedi, 'Pengertian Pekerja, Pengusaha, Dan Perusahaan', 2003, 12–32
- Wiyono, Harsoyo Dwijo, 'Kreativitas Dan Inovasi Dalam Berwirausaha', *Jurnal USAHA*, 1.2 (2020), 19–25 <<https://doi.org/10.30998/juuk.v1i2.503>>